

Sesto San Giovanni, 19 Giugno 2025

TITOLO ITALIANO Neuromodulazione per il trattamento del Diabete

TITOLO ENG Neuromodulation for Diabetes Treatment

Codice dello studio: "Studio PRIN Bando 2022 Prot. 20227PNNTY"

Acronimo: ELODIE

Promotore: Università degli Studi di Milano

Proponente e Centro Coordinatore :

Prof. Livio Luzi, PI

Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, Università degli Studi di Milano

UO di riferimento: U.O. di Endocrinologia, Nutrizione e Malattie Metaboliche - MultiMedica

CENTRI partecipanti

Prof. Livio Luzi, PI

U.O. di Endocrinologia, Nutrizione e Malattie Metaboliche - IRCCS MultiMedica

Prof. Giuseppe Daniele, PI

Dipartimento di medicina clinica e sperimentale, Università di Pisa

UO di riferimento: U.O. di Malattie Metaboliche e Diabete, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, AOUP, Ospedale di Cisanello Pisa

Studio N. 4339 – ID Sperimentazione 4850

Gentile Comitato Etico,

in seguito alla comunicazione (rif. 219/25) pervenuta circa l'esito della seduta svoltasi in data 22 Aprile 2025 e in risposta alle Vostre richieste di seguito riportate:

La sospensione di cui sopra è data in funzione di:

Dalla lettera di intenti si evince che è in via di definizione la stipula di polizza assicurativa; tuttavia, non è stato quantomeno prodotto il preventivo da cui evincersi le condizioni della copertura assicurativa ai sensi del D.M. del 14.7.2009.

Va integrato il paragrafo "Polizza Assicurativa" del foglio informativo con l'indicazione delle seguenti informazioni: nominativo della compagnia assicurativa; numero di polizza stipulata ai sensi del D.M. del 14.7.2009, che la polizza è stipulata a copertura della responsabilità civile del promotore e dello sperimentatore a tutela di eventuali danni subiti dal paziente nel corso della partecipazione allo studio; i termini di operatività della polizza; i massimali di copertura della polizza; che non vi sono franchigie opponibili ai terzi danneggiati; che la polizza assicurativa non copre il valore eccedente il massimale ed è operante esclusivamente per i danni la cui richiesta di risarcimento sia stata presentata non oltre il periodo previsto in polizza; che tale limitazione non inficia comunque il diritto del paziente ad ottenere il risarcimento da parte del responsabile dell'eventuale danno; che una copia del certificato assicurativo sarà messa a disposizione del paziente ove ne venga fatta richiesta.

Si provvede ad integrare la documentazione di Studio da Voi esaminata in seduta, con la Polizza Assicurativa a copertura della responsabilità civile, ai sensi del D.M. 14/07/2009, della compagnia assicurativa QBE valida per i Centri Coinvolti (Unità 1 MultiMedica e Centro Coordinatore e Unità 2 AOUP, Ospedale Cisanello di Pisa in quanto Centro Partecipante).

Si desidera comunicare che la Polizza assicurativa verrà resa operativa a seguito di avvenuta approvazione etica e ne deriva che al momento non potranno essere indicati i termini di decorrenza e il numero di polizza, in quanto informazioni al momento non disponibili.

Sarà nostra cura completare i Fogli informativi, per i dettagli evidenziati in giallo, nella versione finale che verrà resa disponibile agli Sperimentatori.

Vengono quindi opportunamente modificati ed integrati i relativi Fogli Informativi e Moduli di Consenso con Privacy_Unità 1 MultiMedica e Unità 2 Pisa, nei paragrafi assicurativi, come richiesto da verbale CET e da normativa vigente.

Si provvede inoltre a trasmettere ad integrazione della documentazione di studio, la Lista delle variabili (Unità 1 e Unità 2) in quanto non precedentemente caricati in Piattaforma di Comitato Etico.

Si precisa inoltre che allo studio è stato attribuito l'acronimo ELODIE

Si chiede gentilmente di volere prendere visione della documentazione ora trasmessa e di specificare la validità nazionale del parere, in qualità di Comitato Etico Territoriale competente per il Centro Coordinatore Unità 1 e quindi applicabile anche per il centro partecipante Unità 2 Pisa.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Il proponente

Prof. Livio Luzi

Allegati:

Polizza Assicurativa –SCHEDA OFFERTA AON – con Doc QBE

03_Foglio informativo e Modulo consenso con Privacy v 1.1 13.3.2025 UNITA 1 MM (TC/CL)

03_Foglio informativo e Modulo consenso con Privacy v 1.1 13.3.2025 UNITA 2 PISA (TC/CL)

Lista delle Variabili – Unità 1-MM

Lista delle Variabili – Unità 2- Pisa